

V
seminário
do_co_mo_mo_
sul

cois das artes, vitória, es - paulo mendes da rocha e metro arquitetos

O MODERNO NO CONTEMPORÂNEO: HERANÇA E PRÁTICA

25 e 26 de julho de 2016
PROPAR - PORTO ALEGRE

Herança industrial moderna: o caso da Fábrica Olivetti

Manuela Catafesta
arquiteta, professora em UNIRITTER e IPA, mestra pelo PROPAR-UFRGS, doutoranda pela FAUUSP
Av. Cel. Lucas de Oliveira, 2075 Porto Alegre, RS
tel: 051 9105 6061
manucatafesta@gmail.com

Herança industrial moderna: o caso da Fábrica Olivetti

O campo da preservação arquitetônica contém um saber específico que envolve princípios e métodos, que deveriam ter aplicabilidade semelhante em obras de distintos períodos, desde a antiguidade até o período moderno, e diferentes tipologias, desde hospitais até residências. A indústria, dada sua característica utilitária e sua necessária adaptação à vida contemporânea, constitui um programa com muitos desafios, cujo enfrentamento envolve questões que permitem refletir sobre o patrimônio arquitetônico moderno.

O programa industrial revela-se como uma fonte preciosa para a compreensão dos caminhos da arquitetura moderna. A sua resposta às questões da funcionalidade, da utilidade e da objetividade constituíram estímulo para o desenvolvimento de arrojadas formas e estruturas; e condição para a experimentação pioneira de novos materiais e tecnologias no quadro de construções eminentemente utilitárias. Tema presente na historiografia da arquitetura, as indústrias, dada a complexidade dos problemas relativos a sua preservação, não têm recebido a mesma atenção por parte dos órgãos de patrimônio, tampouco são compreendidas pelos usuários, proprietários e muito menos pelo mercado imobiliário como um bem artístico-cultural.

A análise da preservação desse patrimônio, em toda sua complexidade, que envolve questões de distintas naturezas: econômica, artística e funcional, e a divulgação do seu valor artístico poderão contribuir para o debate sobre o patrimônio moderno no Brasil. A Fábrica Olivetti em Guarulhos (SP), projeto do arquiteto italiano Marco Zanuso, no ano de 1956, foi transformada, recentemente, em um *shopping center* e fornece muitos elementos para a discussão da preservação do patrimônio industrial moderno.

Palavras-chave: indústria moderna brasileira, patrimônio moderno, preservação.

Modern Industrial Heritage: the Olivetti Factory case

The field of architectural preservation has a specific knowledge that involves principles and methods, which should have similar applicability in works of different periods, from ancient times to the modern period, and different types, from hospitals to houses. The industry, given its utilitary features and its necessary adaptation to contemporary life, constitutes a program with many challenges, which involves addressing issues to reflect on the modern architectural heritage.

The industrial program is revealed as a valuable source for understanding the paths of modern architecture. Its answers to the questions of functionality, utility and objectivity constituted stimulus for the development of bold shapes and structures; and condition for pioneer experimentation of new materials and technologies in the eminently utilitarian constructions frame. Industries, a theme found in the architecture history, given the complexity of the problems relating to their preservation, have not received the same attention from heritage agencies, nor are understood by users, owners and even less by the real estate market as a artistic and cultural heritage.

The analysis of the preservation of this heritage, in all its complexity, involves different issues: economic, artistic and functional, and the dissemination of its artistic value can contribute to the debate on modern heritage in Brazil. The Olivetti factory in Guarulhos (SP), design by the italian architect Marco Zanuso, in 1956, was transformed recently into a shopping mall and provides many elements to discuss the preservation of modern industrial heritage.

Keywords: brazilian modern industry, modern heritage, preservation.

Herança industrial moderna: o caso da Fábrica Olivetti

Construções ligadas aos processos produtivos (produção, estocagem, distribuição e comercialização) são constituintes de um abrangente grupo denominado edifícios industriais. De um modo geral, estas construções se desenvolveram como parte de dois fenômenos cruciais da modernidade: a mecanização e a industrialização; o que fez delas uma de suas faces ou expressão. Num movimento de redução de suas formas ao estritamente necessário, o edifício industrial passou, ele próprio, a servir de referência para a arquitetura moderna.

No século XX, com a modificação das máquinas contidas no interior destes edifícios, a construção das indústrias foi assumindo, cada vez mais, o seu pragmatismo e explorando os recursos construtivos apropriados para as suas necessidades. Por essa razão, tais edifícios constituem um recorte importante nos estudos da história e da teoria da Arquitetura, uma vez que, ao se depararem com inúmeros problemas de projeto, entre eles, a necessidade da conquista do grande espaço e dos grandes vãos, estas construções necessitaram ser pensadas de forma a solucionar impasses de ordem técnica. Os avanços da engenharia civil, como o cálculo estrutural, referente a materiais como o ferro e o concreto, e a racionalização e padronização dos processos de construção geraram novos espaços e soluções, que desafiaram as convenções construtivas tradicionais, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista estético.

Nas últimas décadas do século XIX, um duelo de mercado dos produtos industriais passou a existir entre os países desenvolvidos à época, mais precisamente entre Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. A elaboração cuidadosa dos produtos passou a ter destaque na competitividade e acentuou os investimentos na formação de profissionais. A ideia de standardizar o produto ampliou-se e atingiu a concepção do edifício, especialmente o industrial. Às soluções arquitetônicas foram incorporados valores como: a simplicidade da forma como uma virtude em si mesma, a honestidade estrutural e a primazia da velocidade e da máquina.

Na Alemanha, as atuações de alguns arquitetos incentivaram a propulsão da indústria e a formação de sua mão-de-obra especializada, com a fundação da Deutsche Werkbund, em Munique, em 1907. Nesse período, foram realizados, pelos integrantes da Werkbund, muitos projetos para indústrias e alguns deles se tornaram referência, como foi o caso da fábrica de turbinas da AEG – Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft, 1908, projeto de Peter Behrens; e a Fábrica de moldes de sapatos Fagus – Faguswerk, primeiro grande projeto de Walter Gropius e Adolf Meyer, em Alfeld na der Leine, Alemanha, 1910. Tanto a fábrica de moldes de sapatos, quanto a fábrica de turbinas, podem ser considerados exemplos da apropriação dos princípios funcionalistas vinculados à Werkbund (o aprimoramento do projeto de produtos industrializados), e aplicados aos edifícios de caráter industrial, nos primórdios do Movimento Moderno. Nestas fábricas, os arquitetos tiraram partido dos novos materiais e exploraram as ideias de repetição de módulos, fluidez, verdade estrutural, com um apuro estético que as tornaram modelo.

Com a expansão da industrialização, nesse início do século XX, outros países também já experimentavam construir com inovação e ousadia. Foi o caso da Fábrica Lingotto (1915-1923), em Turim, Itália, projeto de Giacomo Matté Trucco, engenheiro e diretor de produção da Fiat, em que havia, em sua cobertura sobre cinco pavimentos, uma pista de provas. Para Frampton (1997), o concreto armado foi aplicado em escala mega-estrutural, pela primeira vez, nesta fábrica. Após seu encerramento, nos anos 1980, este edifício foi convertido em um espaço multifuncional, projeto do escritório de Renzo Piano, em 1995.

Na Holanda, a fábrica de tabaco, café e chá, Van Nelle, em Roterdã, é outro importante exemplo. Projetado por Brinkman e Van der Vlugt, em 1927, o edifício principal possui oito pavimentos e alguns volumes articulados, de alturas variadas. Com independência total da estrutura, composta por colunas em concreto em forma de cogumelo e sistema de vedação com cortina de vidro, a questão da iluminação natural, como fator ligado ao aumento da produtividade, foi bastante explorada. Assim como a fábrica de automóveis em Turim, este conjunto foi restaurado e abriga, atualmente, um espaço multifuncional relacionado à área do design.

Nos Estados Unidos, o crescimento econômico baseado na industrialização, naturalmente, desencadeou a construção de inúmeras unidades fabris e sedes de corporações, desde o século XIX, principalmente em cidades como Buffalo, Detroit e Chicago. No início do século XX, um considerável número de grandes edifícios e complexos industriais, no país, ficou por conta do escritório do arquiteto autodidata, Albert Kahn. As ideias da linha de montagem de Henry Ford e Frederick Taylor, que consistiam na gestão científica do tempo e do trabalho, contribuíram para uma concepção mais funcional e racional dos edifícios industriais de Kahn.

Ao contrário das instalações tradicionais, Kahn acreditava que as fábricas modernas precisavam oferecer possibilidades de tornar seus espaços mais flexíveis e de adequar a planta às normas de segurança e à organização científica do trabalho. O pragmatismo empregado nesses edifícios, associado aos princípios vigentes da produção em série, foram claramente observados nas indústrias norte-americanas, projetadas por Albert Kahn, responsável, entre outras, pelas montadoras da Ford Motor Company.

Algumas indústrias brasileiras, enquanto tema de pesquisa e de análise historiográfica, são, também, reconhecidas. A década de 1950 foi um período de afirmação da arquitetura moderna brasileira e de grande repercussão dessa produção. Projetos brasileiros foram amplamente divulgados nas principais publicações especializadas, revistas e livros, como *Brazil Builds*, *Modern Architecture in Brazil*, de Henrique Mindlin, 1956, além das publicações sobre obras de arquitetos, como as de Stamo Papadaki, que se refere a Oscar Niemeyer.

Essas publicações conferiram destaque à produção arquitetônica do país, no cenário internacional. Entretanto, foram poucos os exemplares de arquitetura feita para indústrias que mereceram divulgação, demonstrando, assim, que esta categoria de edifício não recebeu tanta atenção quanto as demais. Um destes poucos exemplos, a fábrica para a Companhia Paulista de

Alimentação, a Fábrica Duchen (1950), projeto de Hélio Uchôa e Oscar Niemeyer, foi publicada por Papadaki (1950) e, posteriormente, por Bruand (1968).

O outro importante projeto da década de 1950, também publicado por Bruand (1968) e que revelou uma associação dos princípios funcionalistas à criatividade e consistência plástica dos projetistas, é a sede da empresa Sotreq, dos irmãos Roberto, no Rio de Janeiro. Ambos os edifícios são conhecidos do público e representam dois momentos e duas interpretações diferentes em que conceitos inovadores foram aplicados num período de franca expansão industrial no Brasil, em particular, no sudeste do país.

Premiada na I Bienal de Arte Moderna de São Paulo, em 1951, na categoria de edifício industrial, a Fábrica Duchen, demolida em 1990, demonstrava a aplicação de arcos em grandes vãos, em uma sucessão de pórticos em concreto armado. As experiências, em arcos e abóbadas são colocadas, por Bruand, como sendo um elemento fundamental da pesquisa estrutural de Niemeyer. Bruand sugere, ainda, que a obra do engenheiro suíço Robert Maillart, com suas pontes, teria influenciado Uchoa e Niemeyer no projeto da Duchen, assim como as propostas de Le Corbusier para o Palácio dos Sovietes, 1931. Esta opção estrutural foi bastante disseminada, nesse período, no Brasil e em outros países da América Latina, como o México, nos trabalhos do arquiteto Félix Candela.

O segundo edifício, ainda hoje em atividade, é a sede da Sociedade de Tratores e Equipamentos Ltda, a Sotreq, inaugurada em 1949, na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Apesar de sua usual forma em arco para galpões, a marcante característica desse projeto é a combinação entre os seus vários elementos e sistemas construtivos, resultando, assim, num movimentado jogo tanto dos volumes quanto dos detalhes. A Sotreq possui uma estrutura mista de arcos em lâminas de madeira apoiados sobre bases em concreto armado, que suporta uma cobertura em fibrocimento. A importância dessa fábrica deve-se ao fato de harmonizar diferentes técnicas, materiais (concreto, aço e madeira) e espaços.

Esses dois exemplos influenciaram projetos realizados, posteriormente, por sua inventividade e leveza, que foram levadas ao programa das indústrias. O primeiro edifício explorou as possibilidades de plasticidade do concreto armado e o segundo, uma estrutura metálica, articulada a outros materiais e suas respectivas técnicas de construção. As abordagens feitas nesses dois projetos rompem, em certa medida, com a tradicional austeridade das fábricas e, nestas, a expressão cultural da modernidade se faz presente já em seus desdobramentos brasileiros, com suas curvas e cores.

Contudo, enquanto patrimônio artístico, infelizmente, nem todas as nossas indústrias tem o mesmo reconhecimento: a maioria do patrimônio industrial, que permanece no anonimato, vem sendo demolido. A própria Fábrica Duchen, apesar do reconhecimento obtido, também não escapou da demolição. A fábrica encerrou suas atividades na década de 1980 e a premiada construção ficou a própria sorte. Com o tempo, a transportadora vizinha comprou o terreno, com a

finalidade de transformar em estacionamento para os caminhões e, apesar do processo, não homologado, de tombamento pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT), iniciou sua demolição em 1990, gerando litígio entre a empresa e o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB)¹.

Um grande acervo, de inquestionável valor, vem sendo paulatinamente destruído, algumas vezes por pressão do mercado imobiliário e, na maioria dos casos, substituídos por exemplares de qualidade visivelmente inferior. Mesmo que sejam substituídos por outra edificação de valor semelhante, trata-se da substituição de uma obra de arte, que em hipótese alguma deveria acontecer, comprovando a incompreensão da qualidade artística dessas obras, por parte dos usuários, proprietários e do público em geral, inclusive dos arquitetos, que dirá do mercado imobiliário, que insiste em colocar como empecilho, ou demérito, a condição de tombamento. O reconhecimento do caráter artístico é, segundo o teórico italiano Cesare Brandi, a primeira e essencial condição para a preservação de um bem cultural.

A cidade de São Paulo, o maior centro industrial da América Latina, vem sofrendo, nas últimas décadas, um desaceleramento de sua atividade industrial, constituindo um campo profícuo para a análise das questões funcionais e a preservação do patrimônio industrial. Poucas obras resistiram ao seu poder renovador, graças a iniciativas particulares e da sua transformação, na maioria dos casos, em centros de cultura.

Neste sentido, são sintomáticas as intervenções realizadas a partir de meados da década de 1970, em São Paulo. A arquiteta Lina Bo Bardi foi responsável pelo emblemático projeto do SESC Pompéia, na cidade de São Paulo (1977-86). Nesta intervenção, um conjunto de galpões industriais passou a abrigar um centro de lazer, cultura e esportes. Também transformados em centros culturais são o caso do Memorial da Imigração Japonesa, na cidade de Registro, no interior do estado de São Paulo, onde um conjunto de armazéns foi adaptado em um espaço de uso misto, abrigando um centro cultural e um centro de capacitação profissional, pelo escritório Brasil Arquitetura (1999). Ainda no interior de São Paulo, na cidade de Riberão Pires, um antigo moinho foi transformado em centro educacional, em 2002, pelos arquitetos Rafael Perrone e Márcio do Amaral. A reciclagem dos edifícios industriais têm demonstrado que estas intervenções podem contribuir e até mesmo alavancar o processo de revitalização destas áreas urbanas degradadas, permitindo que o destino dessas edificações não seja a simples demolição.

As cúpulas de Zanuso: a fábrica da Olivetti no Brasil

No final dos anos 1930 a Olivetti abriu, no Brasil, um representante da marca que, com o advento da guerra, encerrou suas atividades comerciais. Em 1952, a empresa decidiu reentrar no Brasil e, para isso, abriu uma nova filial, a Olivetti Industrial S.A. (depois Olivetti do Brasil). Esta filial, inicialmente apenas comercial, tinha sede em um modesto espaço no Rio de Janeiro. Mas, em

¹ “CONDEPHAAT pede o embargo da Demolição da Fábrica Duchen”. Folha de S. Paulo, São Paulo, 2 ago. 1990.

1954, o desenvolvimento do mercado e o sucesso dos produtos Olivetti sugeriram a abertura, num bairro periférico do Rio de Janeiro, de um pequeno estabelecimento de montagem de peças da C.K.D. da Lexikon 80 e a mudança dos escritórios para um edifício central, também no Rio de Janeiro. Contudo, esta ampliação se revelaria insuficiente e as notáveis perspectivas de crescimento do Brasil, na metade dos anos 1950, convenceram a Olivetti a programar a construção de um novo estabelecimento, para reforçar a sua presença neste mercado.

Por motivos logísticos e comerciais, a fábrica não se localiza no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, Estado que apresentava forte desenvolvimento econômico e industrial. A Olivetti adquire, então, um terreno de cerca de 85 mil metros quadrados (posteriormente ampliado através de novas aquisições) na cidade de Guarulhos, a cinco quilômetros da cidade de São Paulo, ao longo da Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Em 1957, o projeto é confiado ao arquiteto italiano Marco Zanuso, que já havia realizado, para a Olivetti, em 1954, uma fábrica na cidade argentina de Merlo, vizinha a Buenos Aires, e que projetaria, também, as fábricas italianas da Olivetti em Scarmagno (Torino), Crema e Marcanise (Caserta).

Para o estabelecimento argentino, Zanuso havia proposto a ideia de uma fábrica dividida em zonas produtivas especializadas: não um galpão único, mas uma estrutura modular com *layout* aberto e muito flexível, estudado de modo a proporcionar espaço para as unidades individuais de produção e serviço, podendo reintegrá-la de acordo com as exigências de racionalidade organizacionais.

Esta proposta também foi adotada no projeto brasileiro. Mas aqui, Zanuso teve que levar em consideração outros aspectos importantes: o terreno, com declive natural, se encontrava em uma região muito quente e luminosa e deveria proteger os funcionários do excesso de calor e luz; a fábrica deveria oferecer a possibilidade de abrigar diversas linhas de produção, segundo um ciclo produtivo (da matéria-prima ao produto final); a organização e os métodos produtivos deveriam ser similares aos adotados na sede italiana da Olivetti, com soluções que teriam espaço também para os serviços sociais e culturais destinados aos funcionários, e que se inserissem de modo gradual no ambiente; além disso, a evolução previsível das tecnologias de produtos e processos, a renovação dos modelos e as exigências sempre novas da automação iriam requerer uma estrutura flexível, que permitisse modificar ou mover as linhas de produção em um curto espaço de tempo e com baixo custo.

Zanuso adota, portanto, um projeto modular para a parte central da fábrica, que abriga a linha de produção. O módulo consiste em uma série de cúpulas com planta triangular de doze metros de lado, que se apoiam sobre colunas tubulares de concreto, dentro das quais são sistematizados os dispositivos para o condicionamento do ar. Os módulos triangulares, além de criarem uma singular unidade espacial, permitiriam posicionar, de vários modos, as diversas fases da linha de produção e criam subáreas relativamente autônomas dentro da grande estrutura.

Figura 1: Planta da cobertura e vista aérea da Fábrica Olivetti, ainda em construção (sem a área de montagem). Fonte: Cigliano, 2010

Figura 2. Módulo triangular da fábrica e vista interna da área de produção.
Fonte: <https://proyectos4etsa.wordpress.com>

Para tornar a estrutura mais leve, Zanuso realiza curvas muito sutis, com o emprego de tijolo e uma fina camada de concreto de 7 cm de espessura. A solução de cobertura abobadada gera um espaço tridimensional delimitado, sem ser fechado. A sobreposição das curvas, na cobertura, cria uma proteção eficaz contra os raios solares e a forte luminosidade do céu tropical brasileiro, com pé-direito que varia de 6,5 metros, na parte mais alta, a 5 metros, na parte mais baixa do triângulo.

Figura 3: Vista interna e externa da cobertura abobadada. Fonte: <https://proyectos4etsa.wordpress.com>

Os pilares consistem em grandes tubos ocos, com um diâmetro externo de 110 cm e interno de 85 cm. No seu interior, possui um sistema de ar condicionado que se conecta em um túnel subterrâneo. O fluxo de ar contínuo sobe pelas colunas ocas, até alcançar as máquinas e equipamentos localizados em seu interior, que refrigeram o ar e o fazem circular no interior da fábrica. O sistema se completa com pequenos aspiradores situados no topo dos pilares, auxiliando a expulsão do ar quente da fábrica.

Figura 4: Seção vertical e horizontal dos pilares tubulares. Vista do pilar no interior da fábrica. Fonte: Cigliano, 2010.

Para abrigar a linha de montagem, Zanuso projeta duas longas barras, que permitiam dois tipos diferentes de trabalho, de maior precisão e minúcia, conectadas à área das cúpulas, mas suficientemente distantes dos ruídos da área de produção. Nesse caso, se adota, na cobertura, uma solução de vigas transversais em concreto armado e lajes planas, também em formato

triangular, que se adaptam facilmente à estrutura principal da fábrica. Se trata, no caso da área de montagem, de um espaço com pé-direito menor e com grandes aberturas com vista para a paisagem circundante. As duas barras estão localizadas no lado nordeste da fábrica, limitando e bloqueando, assim, a possibilidade de expansão nesta direção.

Os outros espaços anexos se distribuem ao redor do complexo principal da fábrica: a administração se conecta com o espaço de produção; a enfermaria é suficientemente descolada, mas funcionalmente centralizada; o refeitório se liga, através de um átrio, à fábrica, mas se encontra em um nível inferior em relação à linha de produção, seguindo o declive natural do terreno, e tem contato direto com o jardim; e finalmente, paralelo à via de acesso, estão a biblioteca e o centro social para os funcionários. Para todos esses espaços auxiliares, se adota uma cobertura plana de forma hexagonal. Interligando os edifícios, há o projeto de espaço aberto que propõe um amplo espaço para áreas verdes, dotado de grandes espelhos d'água circulares, que ajudam a amenizar a temperatura.

Figura 5: Planta baixa do nível 0,00 e planta baixa do nível -4,80. Fonte: Cigliano, 2010.

A superfície total coberta, prevista no projeto inicial, era de cerca de 33 mil metros quadrados. Os funcionários iniciaram suas atividades em 1957, com uma área coberta de 16 mil metros quadrados, e em novembro de 1959, a fábrica foi inaugurada com a presença do então presidente do Brasil, Juscelino Kubitchek, e por Dino Olivetti, vice-presidente do Grupo Olivetti.

A interessante composição da fábrica, com a sequência das cúpulas, os corpos avançando de forma hexagonal, a movimentação das formas e os espaços verdes, faziam com que a fábrica respondesse às condições do local e se encaixasse perfeitamente na paisagem paulista. O

projeto de Zanuso nasce da concepção do módulo triangular, por ser infinitamente repetível, e responder aos princípios de expansão, flexibilidade e reprodutibilidade solicitados pelo cliente e desejados pela industrialização da construção. Há, por parte do arquiteto, uma abordagem urbana para a construção e localização da fábrica, não só dirigido à produção, mas buscando uma relação entre os edifícios, espaços abertos/fechados, entre interior/exterior.

Da ampliação ao fechamento. Do fechamento à descaracterização.

Ao longo dos anos 1960 a construção da fábrica é finalizada e, em 1969, a superfície coberta é de 35 mil metros quadrados. A produção anual era de 136 mil máquinas de escrever, de cinco diversos modelos, destinados também a outros mercados latino-americanos, e o número de funcionários da fábrica passou para 1.100.

Uma nova expansão da fábrica ocorreu no início dos anos 70, quando a Olivetti assinou um contrato de fornecimento de máquinas para a Embratel (Empresa Brasileira de Telecomunicações). Tirando partido da modularidade do projeto de Marco Zanuso, são adicionados à fábrica 12 mil metros quadrados de superfície coberta para a instalação da linha de produção da máquina telex TE315, num terreno que, em 1974, contava com 150 mil metros quadrados.

Ao longo dos anos, a instabilidade econômica e financeira brasileira e o aumento do custo de trabalho, especialmente na área de São Paulo, reduziu a viabilidade econômica do estabelecimento, também causada pela menor demanda por máquinas de escrever. Ao mesmo tempo, com o desenvolvimento de eletrônicos e da informática, tornaram-se mais competitivos outros locais, especialmente o sudeste asiático. Em meados dos anos 1990, diante de uma situação financeira difícil do Grupo, a Olivetti encerra a sua atividade produtiva na fábrica de Guarulhos, que é vendida a terceiros, e então transformada em um *shopping center*.

Em 1996, o escritório paulista Coltro Ferrari Arquitetura é chamado para projetar o Shopping Internacional Guarulhos que, no momento da sua inauguração, em 1998, contava com uma área construída de quase 77 mil metros quadrados, praticamente o dobro da área prevista no projeto inicial de Marco Zanuso. À antiga fábrica da Olivetti, foram acrescentados dois grandes volumes, um deles destinado a um grande complexo de cinema, composto por 15 salas.

Figura 6: Vista aérea da fábrica no final da década de 1960 e vista aérea atual do shopping center.
Fonte: Cigliano, 2010 e Google Maps

Nos anos 1990, foram tombados, pelo CONDEPHAAT, os elementos da estrutura da Fábrica Olivetti. A fábrica foi considerada importante para o patrimônio estadual não por sua aparência externa, mas pelas colunas de sustentação do teto, que representavam uma solução arquitetônica inovadora e pioneira na história da construção civil em São Paulo. Assim, apenas a estrutura foi tombada.

Com a transformação em *shopping center*, o conjunto foi todo descaracterizado, enquanto o processo de tombamento transitava. Fachadas e paredes, algumas edificações e elementos importantes foram demolidos, restando somente a estrutura de sustentação e a cobertura abobadada no edifício que abrigava a linha de produção, e a estrutura do edifício que abrigava a linha de montagem, mas sem as respectivas fachadas.

Figura 7: Vista da fachada da antiga fábrica e vista atual do shopping center.
Fonte: <https://proyectos4etsa.wordpress.com> e Google Maps

Beatriz Kuhl (2007) considera que a intervenção que transformou a antiga Olivetti num grande *shopping center* foi um “acontecimento trágico”. A autora avalia que o projeto de Marco Zanuso para a Olivetti de Guarulhos era excepcional em vários sentidos, entre outros, pelo seu vigor plástico notável. No final, apenas a cobertura restou para ser tombada pelo CONDEPHAAT, “o

que resultou numa alteração radical da espacialidade interna e destruição das fachadas, em projeto conduzido essencialmente por razões de uso², observa e lamenta a arquiteta.

O caso da fábrica aqui apresentado é reconhecido bem da nossa cultura arquitetônica. Uma expressão excepcional da arquitetura modernista industrial, que foi bastante descaracterizada e um exemplo de como a preservação depende do reconhecimento mais amplo dessa sua condição, tanto da iniciativa privada ao saber valorizar a sua artisticidade quanto do poder público em reconhecer os esforços de sua manutenção e incentivar sua preservação.

Toda preservação demanda mudanças, o que não significa qualquer mudança. Para continuarem existindo, essas indústrias certamente necessitarão de adaptações e sofrerão intervenções, pois o que garante a sua preservação é um uso adequado. O que desejamos, contudo, é que sejam feitas dentro dos princípios básicos que regem uma restauração, quais sejam: da distinguibilidade, da reversibilidade e da mínima intervenção. Cabe-nos enquanto profissionais e pesquisadores envolvidos na preservação do patrimônio moderno, criar, através de nossas pesquisas e trabalhos, condições para que esse patrimônio alcance novas gerações.

² KUHL, Beatriz Mugayar. Preservação do Patrimônio Arquitetônica da Industrialização: Problemas Teóricos de Restauro. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2008, p. 205.

Bibliografia

- Almoni, Anita; Debenedetti, Emma. "Arquitetura Italiana em São Paulo". São Paulo: Perspectiva, 1981.
- Caldas, Renata. "Arquitetura Industrial em Recife: uma face da modernidade". Dissertação de mestrado. Recife: UFPE, 2010.
- Camargo, Monica. "Residências Modernas. Patrimônio Ameaçado". In: 7º Seminário Docomomo - Brasil, 2007, Porto Alegre. O MODERNO JÁ PASSADO | O PASSADO NO MODERNO. Porto Alegre : Docomomo Brasil, 2007.
- Cano, Wilson. "Raízes da concentração industrial em São Paulo". São Paulo: Unicamp, 1977.
- Cantacuzino, Sherban. "Re/Architecture: old buildings/new uses". Nova Iorque: Abbeville Press Publishers, 1989.
- Choay, Françoise. "A alegoria do patrimônio". São Paulo: Estação Liberdade/UNESP, 2001.
- Cigliano, Francesca. "Marco Zanuso ed Adriano Olivetti. Industrializzazione e progetto". Laurea Magistrale in Architettura. Politecnico di Milano, 2009/2010.
- Dean, Warren. "A industrialização de São Paulo (1880-1945)". São Paulo: Difusão europeia do livro, 1971.
- Domingues, Álvaro. "Patrimônio Industrial e Requalificação Urbana". In: Atas do Colóquio de Museologia Industrial. Porto: Associação para o Museu da Ciência e Indústria, 2003.
- Fitch, James M. "Qualificação, análise e classificação do patrimônio cultural". São Paulo: FAU/USP, 1980.
- Frampton, Kenneth. "História Crítica da Arquitetura Moderna". São Paulo: Martins Fontes, 1997.
- Furtado, Celso. "Formação econômica do Brasil". São Paulo: Nacional, 1995.
- Gracia, Francisco de. "Construir en lo construido: la arquitectura como modificación", Madri: Nerea, 1992.
- Guimaraens, Ceça de. "Tombar, quae será, a boa tradição de preservar e construir". In: Projeto, São Paulo, n.173, p.73-4, abril 1994.
- Hudson, Kenneth. "Industrial Archaeology. A New Introduction". Londres: Baker, 1976.
- Kühl, Beatriz Mugayar. "Preservação do patrimônio arquitetônico da industrialização: problemas teóricos de restauro". Cotia (SP): Ateliê/Fapesp, 2008.
- Merola, Victoria Rabal. "Reflexiones sobre la rehabilitación y musealización de los espacios industriales". In: Atas do Colóquio de Museologia Industrial. Porto: Associação para o Museu da Ciência e Indústria, 2003.
- Santos, Carlos Nelson Ferreira dos. "Preservar não é tombar, renovar não é por tudo abaixo". In: Projeto, São Paulo n.86, p.59-63, abril 1986.
- Rufinoni, Manoela. "Preservação e restauro urbano: teoria e prática de intervenção em sítios industriais de interesse cultural". Tese de Doutorado. São Paulo: FAUUSP, 2009.
- Santos, Cecília Rodrigues dos. "Mapeando os lugares do esquecimento: idéias e praticas na origem da preservação do patrimônio no Brasil". Tese de Doutorado. São Paulo: FAU-USP, 2007.
- Serrano, Ana Catarina Bispo. "Reconversão de espaços industriais: Três projetos de intervenção em Portugal". Dissertação de Mestrado. Lisboa, 2010.
- Suzigan, Wilson. "Indústrias brasileiras: origem e desenvolvimento". São Paulo: Brasiliense, 1986.
- Telles, Augusto da Silva. "Centros históricos: notas sobre a política brasileira de preservação". In: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n.19, p.29-32, 1984.
- Toledo, Benedito Lima de. "Bem cultural e identidade cultural". In: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n.20, p.29-32, 1984.
- UNESCO. "Patrimônio Mundial no Brasil". Brasília: Caixa Econômica Federal/UNESCO, 2000.